

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16763287>

УДК: 619:616.36:636.3

КЛОСТРИДИОЗЛАРГА ҚАРШИ “КЛОСТБОВАК-8” ВАКЦИНАСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.

Қамбаров А.А.-СамДВМЧБУ, вет.фан.номз., доцент

Салимов И.Х.-ВИТИ Иммунология ва биотехнология лабораторияси мудир,
вет.фан.докт., катта илмий ходим

Ҳакимов Ш.- ВИТИ, Иммунология ва биотехнология лабораторияси катта
илмий ходими вет.фан.фал.док (PhD).

Кулмирзаева М. - СамДВМЧБУ, магистр.

Аннотация-илмий тадқиқот ишида, мамлакатимиз кўпчилик фермер хўжаликларида “Клостбовак-8” ассоцияланган вакцинасининг клостридиозлар махсус профилактикасида лаборатория ҳайвонларида ва қўйларда табиий стационар ўчоқларда самарадорлиги ўрганилган. Бу вакцина мамлакатимиз ветеринария амалиётида илк бор қўлланилмади.

Annotation- in scientific research, the effectiveness of the associated vaccine "Klostbovak-8" in the special prevention of clostridiosis in laboratory animals and sheep in natural stationary foci was studied in most farms of our country. This vaccine was not used for the first time in the veterinary practice of our country.

Калит сўзлар: Клостридия, клостридиозлар, бацилла, спора, антиген, антитело, ассоцияланган, моновалентли, поливалентли, анатоксин, моновалентли, поливалентли, анатоксин, токсигенник, вирулентлик, патогенлик, контаминация, амплификация, зардоб, плазма, синергизм, экзотоксин, эндотоксин, интоксикация.

Key words: Clostridia, clostridiosis, bacillus, spore, antigen, antibody, associated, monovalent, polyvalent, anatoxin, monovalent, polyvalent, anatoxin, toxigenic, virulence, pathogenicity, contamination, amplification, serum, plasma, synergism, exotoxin, endotoxin, intoxication.

Мавзунинг долзарблиги. Клостридиозлар дунёда кенг тарқалган ўта хавфли инфекция касалликлар гуруҳига киради, кўзғатувчиси облигат, анаэроб бацилла, бу касалликлар қорамолчилик ва қўйчилик иқтисодиётига катта зарар келтирмоқда, ташқи муҳитни, экологияни ифлослайди ва хатарлиси-ташқи муҳитда узоқ муддат фаол яшай олади. Касалликнинг ўлим фойизи 95-100% га тенг.

Илмий тадқиқот объекти: Самарқанд вилояти, Иштихон, Пайарик, Жомбой туманлари куйчилик фермер хўжаликлари Жиззах вилояти Фориш туманида қўйчилик фермер хўжаликлари ҳамда хусусий сектор қўйлари, табиий-стационар ўчоқлар эпизоотолог врачлари ҳисоботлари, эпизоотик харитадан олинди. Танланган фермер хўжаликларидаги қўйлар “Клостбовак-8” вакцинаси

билан йўриқномага катъий амал қилган ҳолда 2-марта эмланди, интервал 26-30 кун.

Эмлашдан кейин бирорта ҳам нохуш асорат кузатилмади. Барча кластридияларнинг бациллалари ўта чидамли бўлиб, шу сабаб улар ташқи муҳитда узок муддат фаол саклана олади, бу хусусият табиий стационар ўгчоқликнинг бардавомлигини сақлайди кластридиялар ташқи муҳитда намлик, ҳарорат, рН ... ва бошка микроклиматлар оптимал бўлганда кўпая олади. Бациллалар бир неча минут қайнатилганда фаолсизланади. (2, 4, 5, 7, 9, 18.)

Кластридияларга қарши 0,5%-хлорамин, 6% водород пероксида, 0,5% формалин, 30-60 дақиқада 6 %- бактериоцид таъсир этади. Бацилла шакллари дезинфекциясида ҳам шу дезинфектантлар катта конценатрацияда, узок экспозицияда ишлатилади (2,3, 6,11,17,19) Кластридияларнинг мухтасар маълумотномаси;

1. Барча турлари ҳам махус токсин ажратади.
2. Ҳар бир тур аълоҳида фермент ажратади
3. Барга токсинлар тўқима ва ҳужайраларда патологик ўзгаришлар, некробиоз, некроз чақиради ва ЦПТ-га эга.
4. Ҳужайраларда метаболизм ва катаболизмни, ассимиляция ва дисцимляцияни бузади.
5. Оғир интоксикация ҳосил қилиб ҳужайралар деструктив ўзгариш ҳосил қилади, юрак фалажига, ўлимга сабаб бўлади.
6. Улар доимо ассоциацияланган ҳолда учрайди, бу ҳолат патологик жараённинг бир неча маротаба ошиб кетишини таяминлайди.
7. Ўта ўткир, ўткир ва шиддатли, гиперэрик кечади.
8. Дистрофик, деструктив ўзгаришлар туфайли ҳосил бўлган метаболитик токсинла, кластридиялар идентификациясини қийинлаштиради.
9. Спонтанлик, стационар, табиий ўчоқлик хос.

Кластридиозларнинг замонавий диагностикаси.

Кластридиозларга диагноз ҳозирги кунда текширувлар комплекс натижалари тоҳлилига асосланиб қўйилади. Эпизоотологик диагноз клиник диагноз, патанатомик диагноз бактериологик диагноз, серологии диагноз.

Инфектологиянинг олтин қондаси бу исталган инфекция касалликка қўйилган диагноз, лаборатория текшируви мавжуд бўлса ҳақиқий деб ҳисобланиши, шу сабаб кластридиозларда ҳам бактериологик текширув ўтказилиши шарт.

- Суртма тайёрлаш, фиксациялаш, бўяш, микроскопия ўтказиб қўзғатувини топиш;
- Озука муҳитига экиб, қўзғатувчини ўстириш, соф культурасини ажратиш, идентификация қилиш;
- Культураларда ўсган кластридияларнинг патогенлик, вирулентлик, токсигенлик хусусиятларини аниқлаш;

- Культураларнинг морфофизиологик, тинкториал, биокимёвий хусусиятларини аниқлаш;
- Лентоген, мезоген, велоген штамлари аниқлаш;
- штамларнинг терапевтик воситаларга сезувчанлигини, амплификациясини аниқлаш;
- Биосиновлар ўтказиш;
- ЛД₅₀, ЛД₁₀₀ дозаларини аниқлаш;
- Замонавий серологик тест текширувлари РНК, ДНК, ИФА, ПЗР-ни ўтказиш;
- Антитоксинлар титрини аниқлаш;

“Клостбовак-8” клостридиозларга қарши ишлатиладиган поливалентли вакцина Россия Федерациясида шлаб чиқилган ветеринария амалиётида ишлатилишга рухсат этилган. Бу вакцина билан қорамоллар ва қўйлар икки марта эмланади интервал 26-30 кун. Cl perfringens A, B, C, D -турлари, Cl. Shauvoei, Cl. tetani, Cl. oedematiens, Cl.septicum, Cl. novoei анаэроб инфекцион касалликлари махсус профилактикаси учун ишлатилади, иммунитет 12- ой давом этади. (3,4, 6, 9,11,17,19,20).

Вакцинанинг иммуногенлиги ҳар бир компонент учун алоҳида текшириб ўрганилди, дозанинг оптималлиги йўриқнома билан таққосланди, иммунитет пайдо бўлиши ва давомийлиги ўрганилди. Компонентлар эмланган ҳайвонларнинг 80-100% тирик қолишини таъминлай оладиган микдори аниқланди у микдор вакцина таркибида мухайё қилинди. Антитоксик антителолар титри юқори бўлишини таъминланди. Поливалентли вакциналар иммуногенлиги, моновалентли вакциналар иммуногенлиги билан таққосланиб антигенлар интерференцияси йўқлиги исботланди, баъзи ҳолатларда синергетик феномен кузатилди, масалан Cl.perfringens A, B, C, D - типлари орасида.

Юқоридаги усулда ва технологияда тайёрланган клостридияларга қарши поливалентли ассоцияланган вакцина кўп компонентли бўлиб бактериал ва антитоксик антигенлар мутаносиблиги, оптимал мувозанати таъминланган вакцинациядан кейин мустаҳкам, барқарор иммунитет ҳосил қилди. (3, 4, 7, 11, 14, 17, 20). Клиник белгилари яққол намоён бўладиган клостридиозлар: ёмон сифатли шиш, қорасон, қотма, анаэроб энтеротоксения, браздот, некротик гепатит, некротик энтерит каби касалликлар махсус профилактикасини самарали таъминлай олди. (3,5,7, 11, 12, 16,18,20).

"Клостбовак-8 вакцинасининг устунлиги:

- узок давом этувчи, барқарор иммунитет ҳосил бўлиши;
- Фаол антигенлик, иммуногенлик, вирулентликнинг доимийлиги;
- 12-ой давом этувчи мустаҳкам иммунитет ҳосил бўлиши;
- Эмлаш дозаси 1,5-2 марта оширилганда ҳам поствакцинал нохушликлар учрамаслиги;
- Колобстрал иммунитетнинг барқарорлиги;

- Самарадорликнинг юқорилиги;

Хулоса

1. Россия Федерациясида ишлаб чиқилган “Клостбовак-8” кўп компонентли, поливалентли клостридиозларга қарши вакцина билан стационар ўчоқларда 2-марта эмлаш, интервал 26-30 кун; некротик гепатит, браздот, Инфекцион энтеротоксемия, қотма, ёмон сифатли шиш, анаэроб дезинтерия, қорасон махсус профилактикаси учун ишлатилганда 12-давом этувчи мустаҳкам иммунитет ҳосил бўлди.

2. Вакцинациядан кейин поствакцинал нохуш, салбий ўзгаришлар кузатилмади.

3. “Клостбовак-8” вакцинасида компонентлар интерференцияси йўқлиги исботланди, антигенлар қўшилганда *Cl. perfringens* A, B, C, D - типлари, *Cl. novii* B-типи, *Cl. septicum*, *Cl. Shauvoei.*, *Cl. Tetani*, *Cl. Oedimatiens*-лар мутаносиб миқдорда қўшилганда синергетик феномен эффектлари таъмин этилди.

4. “Клостбова-8” вакцинаси турли ёшдаги қўйларни 3 мл, ҳатто 6 мл миқдорда эмланганда ҳам салбий таъсир кузатилмади, эмланган ҳайвонларда 80-100% тирик қолиши таъминланди, 18 ой сайланганда ҳам стабиллиги ўзгармади.

5. “Клостбовак-8” вакцинасининг юқори титрлари колострал иммунитет ҳосил бўлишини таъминлади; α -токсинга, *Cl. perfringens* камида 2.10 МЕ/мл, β -токсинга *Cl. perfringens* 7,80 МЕ/ml, B-тип 3,10 МЕ/мл, *Cl. tetani* 1,50 МЕ/мл, ёш қўзилар неонатал ёшда икки марта эмланган қўйлар сути берилганда.

6. Амалиётда қўллаш учун “Клостбовак-8” вакцинаси антигенлик фаолиятини миқдорий баҳолаш клостридияларнинг ўлим дозасини ишлатганда ҳам 20 ДЕМ (мл- а,о, е токсинлар *Cl. perfringens* ва *Cl. novii*-200 ДЕМ/мл, *Cl. tetani* 80-100 % тирик қолиши кузатилди.

Адабиётлар

1. Salimov, X.S., A.A. Qambarov, and I.X. Salimov. "Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar." *Darslik Toshkent-2020 yil*.

2. Ҳақимов, Шорасул, and Илхом Салимов. "Эпизоотология инфекционно-некротического гепатита овец." *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности* 1.1 (2022): 195-198.

3. Ҳақимов, Ш., and И.Х. Салимов. "НИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИНИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ" *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI* 2.5 (2023): 62-64.

4. Салимов, Илхом Хайтович. "ҚўЙЛАРНИ ИНФЕКЦИОН НЕКРОТИК ГЕПАТИТ КАСАЛЛИГИ ЭПИЗОТОЛОГИЯСИ Ҳақимов

Шорасул." ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА УНИНГ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ 1-қисм (2022): 195.

5. Salimov, Ikhom, et al. "Specific prevention of emphysematous carbuncle of cattle and sheep." *BIO Web of Conferences*. Vol. 95. EDP Sciences, 2024.

6. Ikhomovich, Klichov Odil, and Salimov Ikhom Khaitovich. "Infectious Anaerobic Enterotoxemia Disease of Sheep." *Central Asian Journal of Medical and Natural Science* 4.3 (2023): 99-105.

7. Тураев, Ш. К., and И. Х. Салимов. "ҚОРАМОЛЛАРНИ ҚОРАСОН КАСАЛЛИГИГА ДИАГНОЗ ҚЎЙИШ." *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI* 2.11 (2023): 5-8.

8. Ikhomovich Klichov Odil, Khakimov Shorasul and Salimov Ikhom Khaitovich. "Infectious Enterotoxemia Disease of Sheep Epizootology." *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal* 1.7 (2022): 70-73.

9. Салимов, И. Х., Д. И. Салимова, and Р. М. Уракова. "ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БРАДЗОТЕ ОВЕЦ."

10. Ergashev1 N.B., Mengliyev G.A., Salimov I.X. "Qo'ylarning bradzot kasalligiga qarshi nomdosh vaksinalarning immunogenligini laboratoriya sharoitida taqqoslab o'rganish" "Oziq-ovqat xavfsizligi:Global va milliy muammolar mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 22-23 fevral Samarqand-2024. Veterinariya meditsinasi jurnali. Махсус сон 1. 161-163 bet.

11. Арипов, У. Х., Алиев, Д. Д., & Беркинов, Д. (2016). ЗАДАЧИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В КАРАКУЛЕВОДСТВЕ. *ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ*, 483.

12. Арипов, У. Х., Алиев, Д. Д., & Беркинов, Д. (2016). ТЕОРИЯ КАРАКУЛЕВОДСТВА И МОНИТОРИНГ ИХ БИОПРОДУКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ. *ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ*, 478.

13. Aliyev, D. D., Aripov, U. X., & Ismoilov, M. S. (2006). BIOLOGICAL PECULIARITIES OF LAGGING DIFFERENT GROUPS OF DIFFERENT ORIGINS. *АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН*, 26.

14. Aliyev, D. D., Aripov, U. X., & Hakimov, U. N. (2006). ENZYME ACTIVITY OF THE BLOOD OF THE KARAKULIAN LIGNS OF DIFFERENT COLORINGS OF THE SURKHANDARYA'S SUR. *АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН*, 53.